

КОМПОЗИТНЫЙ ГИБКИЙ БЕТОН

¹Бабаев А.Р. доцент кафедры «Инженерной коммуникации и системы»

²Мухаммадиев Нейматжон Рахматович доцент кафедры «Строительство зданий и промышленных сооружений»

³Студент гр. УМК-1р Алимухамедов Жавлон Мурод у’гли

^{1,2}Ташкентский государственный университет

Аннотация В этой статье рассматривается об уникальном строительном материале, а именно о гибком бетоне. Данный материал может совершить революцию благодаря своим особым качествам, таким как гибкость, самовосстановление, легкий вес и т. д. В некоторых странах, таких как Япония, Корея, США и т. д., гибкий бетон используется во многих конструкциях. Но в Республики Узбекистан это все еще новый материал, и для его использования в РУ требуются многочисленные исследования. Вскоре мы увидим использование гибкого бетона во многих конструкциях.

Ключевые слова: гибкий бетон, пластификатор, модифицированный бетон, волокно, удобоукладываемость, сейсмика, композитный материал.

Введения. Бетон широко используется в современной строительной отрасли. Обладает хорошей способностью он может очень эффективно воспринимать сжимающую нагрузку. Но главная проблема традиционного бетона в том, что он не выдерживает больших растягивающих напряжений. Он разрушается под нагрузкой на изгиб. Гибкий бетон является хорошей альтернативой этой проблеме.

Что такое гибкий бетон?

Это особый тип бетона, способный выдерживать изгибающие нагрузки. Он состоит из особого типа материалов, что делает его гибким. Он был разработан профессором Виктором Ли из Мичиганского университета. Его

техническое название — Engineered Cementitious Composite (ECC). Он демонстрирует свойство пластичного материала, а не хрупкого материала, которым обладает обычный бетон [1].

Для придания бетону гибкости мы должны изменить материал обычного бетона. В гибком бетоне мы исключаем крупный заполнитель. Вместо этого мы используем волокна, которые используются в армированном волокном бетоне, такие как кремнеземные волокна, стекловолокна, стальные волокна, асбестовые волокна, волокна из поливинилового спирта и т. д. Микроволокна обеспечивают гибкость бетона. Он также выступает в качестве армирующего материала в бетоне [2].

Рис.1.Различные типы армирующих волокон, используемых в гибком бетоне.

Гладкое покрытие (антифрикционное покрытие):

Кроме того, предусмотрено **скользкое покрытие**(антифрикционное покрытие), чтобы частицы волокон могли скользить друг по другу и не имели трения, которое может привести к трещинам в бетоне.Эта тенденция скольжения между волокон относительно помогает бетону свести к минимуму трещины и обеспечить гибкость бетона.Для бетона можно использовать

обычный цемент. А в качестве мелкого заполнителя кварцевый песок подходит для гибкого бетона, который используется на водоочистных сооружениях, но если он недоступен, можно использовать обычный песок, но он может повлиять на прочность и гибкость бетона. Мы также можем добавить золу-уноса, микрокремнезем, доменный шлак [3].

Рис.2. (а) Кварцевый песок; (б) кварцевый песок крупным планом

Суперпластификаторы для гибкого бетона

Поликарбоксилатный эфир, лигносульфонаты, лигнин, нафталин или сульфонат формальдегида меламина (любой) используются в бетоне для повышения удобоукладываемости бетона. Латекс также можно использовать в бетоне для улучшения его гибкости.

Рис.3.Влияние пластификаторов на цемент

Преимущества гибкого бетона

- Гибкий бетон имеет способность гнуться, как металл.
- Он прочнее, долговечнее и служит дольше, чем обычный бетон.
- Он обладает свойством самовосстановления, то есть может исцелять себя с помощью углекислого газа и дождевой воды.
- Он не хрупок, как стекло
- Он более устойчив к растрескиванию
- Он не выделяет такого количества вредных газов, как обычный бетон.
- Гибкий бетон составляет ок. На 20-40 процентов легче
- Использование стальной арматуры сокращается и может быть устранено
- Это снижает стоимость проекта
- Его можно использовать в качестве сборного железобетона.

Рис.4.Стальные волокна, используемые в гибком бетоне

Недостатки гибкого бетона

- Он имеет высокую начальную стоимость по сравнению с обычным бетоном.
- Для его строительства требуются квалифицированные рабочие руки.
- Для этого нужен особый тип материалов, который может быть трудно найти в некоторых областях.
- Его качество зависит от используемого материала и условий, в которых он сделан.
- Его прочность на сжатие может быть меньше, чем у обычного бетона.

Особенности гибкого бетона

- Прочность на изгиб или растяжение гибкого бетона находится в диапазоне от 10 до 15 МПа, а прочность на сжатие до 70 МПа.
- Он обладает свойством самовосстановления, так как частицы цемента вступают в реакцию с дождевой водой и образуют сложный продукт, который расширяется и заполняет микротрещины, образовавшиеся в гибком бетоне.
- Гибкий бетон оказался легче, а также оказался в 500 раз более гибким, чем обычный бетон.
- Его предельная деформационная способность при растяжении составляет от 3 до 5 %.
- Деформационная способность гибкого бетона в 300 раз выше, чем у обычного бетона. Благодаря этому бетон действует как гибкий материал, такой как металл.

Рис.5. Испытания гибкого бетона

Применение гибкого бетона

Сейсмостойкое здание: конструкция из гибкого бетона может выдерживать большие растягивающие напряжения, поэтому она не разрушается из-за вибрации, вызванной землетрясением. В Японии строится 60-этажный дом с использованием этого бетона.

Рис.6.Конструкция из гибкого бетона

Бетонное полотно: также может быть изготовлено из гибкого бетона. Бетонное полотно прочнее и долговечнее, чем обычное полотно. Может использоваться в военной сфере.

Рис.7.Купл из гибкого бетона

Для дорог и мостов: ГБ может использоваться на дорогах и мостах. При использовании гибкого бетона на дорогах и мостах отпадает необходимость в таких швах, как деформационный шов, компенсационный шов, поскольку

бетон сам по себе имеет способность изменять свою форму. Кроме того, мосты и дороги более долговечны и имеют низкую стоимость ремонта [4].

Таблица 1. Сравнения традиционного и гибкого бетона.

Отличие	Обычный бетон	Инженерный цементный композит (ЕСС)
Долговечность	Обычная бетонная конструкция менее долговечна.	Гибкая бетонная конструкция более прочная.
Сейсмостойкость	Структура, сделанная из оригинального бетона, подвержена землетрясениям. Обычно они образуют трещины или могут разрушиться во время землетрясения.	Поскольку гибкий бетон не может легко сломаться при землетрясении. Таким образом, конструкция из гибкого бетона более устойчива к землетрясениям.
Самовосстанавливающееся свойство	Обычный бетон имеет очень низкую способность к самовосстановлению, так как в нем очень мало свободного цемента.	Гибкий бетон обладает очень хорошим свойством самовосстановления, поскольку он может сам залечивать микротрещины в результате реакции углекислого газа и воды.
Ремонт и техническое обслуживание	Стоимость ремонта и технического обслуживания бетонной конструкции высока, поскольку в ней	Затраты на ремонт и техническое обслуживание гибкого бетона меньше, поскольку

	образовались трещины и другие дефекты.	в нем не так много трещин.
Собственный вес	Собственный вес обычного бетона больше	Гибкий бетон на 30-40 % легче обычного бетона.
Армирование	Армирование стальным стержнем требуется для восприятия растягивающей нагрузки.	Армирование волокном может обеспечить требуемую прочность бетона на растяжение, поэтому требуется меньшее количество стального армирования или оно может быть меньше.
Время отверждения	Бетонная конструкция обычно требует больше времени для отверждения (около 28 дней).	Гибкий бетон требует меньше времени для отверждения (обычно 7 дней).
Труд, работа	Требуется менее квалифицированная рабочая сила	Требуется более квалифицированного труда
Расходы	Стоимость конструкции меньше, так как она состоит из обычного материала	Первоначальная стоимость строительства более
Отличие	Обычный бетон	Инженерный цементный композит (ЕСС)

Заключения

Прочность на сжатие напрямую связана с прочностью на изгиб и обратно пропорциональна прогибу, но если прочность на сжатие поддерживается в ограниченных пределах, можно получить желаемое значение соответствующих параметров.

Список использованных литератур

1. <http://www.progressiveengineer.com/profiles/victorLi.html>
2. <https://lofi.phys.org/news/2016-08-bendable-concrete-stronger-durable.html>
3. <http://www.eurekamagazine.co.uk/design-engineering-features/technology/polymer-fibres-make-flexible-concrete-to-withstand-earthquakes/3413/>
4. <http://www.concretecanvas.com/>